

CORREÇÃO CIRÚRGICA PARA MALFORMAÇÕES UTERINAS E RESTABELECIMENTO DA FERTILIDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10260346

Isabela Guazzelli Lucena de Souza

Coautor(es):

Aderson Emanuel Santos Soares,

Artur Khalil Lemos de Sousa Martins,

Ruth Sophia de Sousa Carvalho,

Seline Régia Lemos de Sousa Martins

Orientadora: Renata Carvalho Pereira Guazzelli de Souza

Resumo

INTRODUÇÃO: As malformações uterinas, ou anomalias Müllerianas (AM) congênitas, são uma classe de raras anormalidades no sistema reprodutor feminino, causadas por alguma interferência no desenvolvimento embrionário dos ductos Müllerianos. Apesar de muitas portadoras serem assintomáticas, essas condições podem ocasionar diversos impactos na vida sexual, na fertilidade e na saúde da mulher, tornando o tratamento cirúrgico, em diversos casos, necessário para o restabelecimento da

fertilidade e da qualidade de vida. OBJETIVOS: Analisar as diferentes modalidades terapêuticas cirúrgicas utilizadas no tratamento das AM e destacar suas particularidades. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em bases de dados (SciELO, PubMed e LILACS), compreendendo publicações entre 2009 e 2022, escritas em português e inglês, utilizando como descritores “Anomalias Müllerianas”; “Malformações uterinas”; “Anormalidades genitais em mulheres”; “Ductos Paramesonéfricos”, foram encontrados 45 artigos dos quais 10 se enquadram no tema e filtros selecionados. RESULTADOS: A incidência das AM na população geral é de cerca de 7%, porém, esse número varia bastante, ao analisar mulheres com histórico de abortos sucessivos ou infertilidade, podendo chegar a 25%, os tipos de AM são: agenesia/hipoplasia uterina ou útero unicorno, útero bicorno ou didelfo, úteros sub septados ou com septamento total. Nesse sentido, o diagnóstico correto é de extrema importância, visto que a modalidade terapêutica utilizada depende do tipo de AM. Dentre as opções cirúrgicas a mais efetiva e segura mostra-se ser a ressecção histeroscópica do septo uterino, com uma redução de até 90% no número de abortos, segundo estudos. Entretanto, estudos mostraram que a laparoscopia e a laparotomia também são necessárias em alguns casos. Há ainda métodos para unificação dos cornos uterinos em úteros bicornos. CONCLUSÃO: As diferentes intervenções apresentam efetividade no tratamento e restabelecimento da fertilidade das pacientes afetadas, todavia, destaca-se de extrema importância o correto diagnóstico para auxiliar na escolha de modalidade cirúrgica.

Referências

FEBRASGO. Febrasgo – Tratado de Ginecologia. Grupo GEN, 2018. E-book. ISBN 9788595154841. 2. ACÍEN P, ACÍEN M. The presentation and management of complex female genital malformations. Hum Reprod Update. 2016 Jan-Feb;22(1):48-69. doi: 10.1093/humupd/dmv048. Epub 2015 Nov 3. PMID: 26537987.

3CHANDLER TM, MACHAN LS, COOPERBERG PL, HARRIS AC, CHANG SD. Mullerian duct anomalies: from diagnosis to intervention. *Br J Radiol*. 2009 Dec;82(984):1034-42. doi: 10.1259/bjr/99354802. Epub 2009 May 11. PMID: 19433480; PMCID: PMC3473390.

PASSOS, I. D. M. P. E.; BRITTO, R. L. Diagnosis and treatment of müllerian malformations. *Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology*, 59, n. 2, 2020. 183-188. ISSN 1028-4559, DOI: 10.1016/j.tjog.2020.01.003.

PFEIFER, S. M.; et al. ASRM müllerian anomalies classification 2021. *Fertility and Sterility*, Volume 116, Issue 5, 1238 – 1252
DOI:<https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.09.025>

SUGI, Mark D.; PENNA, Rubal; JHA, Priyanka; et al. Müllerian Duct Anomalies: Role in Fertility and Pregnancy. *RadioGraphics*, v. 41, n. 6, p. 1857–1875, 2021.

DIETRICH, Jennifer E. Diagnosis and Management of Mullerian Anomalies Across Differing Resource Settings: Worldwide Adaptations. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, v. 35, n. 5, p. 536–540, 2022.

SUGIURA-OGASAWARA, Mayumi; OZAKI, Yasuhiko; SUZUMORI, Nobuhiro. Müllerian anomalies and recurrent miscarriage. *Current Opinion in Obstetrics & Gynecology*, v. 25, n. 4, p. 293–298, 2013.

PARODI, Luca; HOXHAJ, Ilda; DINOI, Giorgia; et al. Complete Uterine Septum, Double Cervix and Vaginal Septum (U2b C2 V1): Hysteroscopic Management and Fertility Outcomes—A Systematic Review. *Journal of Clinical Medicine*, v. 12, n. 1, p. 189, 2022.

ŞÜKÜR, Yavuz Emre; YAKIŞTIRAN, Betül; ÖZMEN, Batuhan; et al. Hysteroscopic Corrections for Complete Septate and T-Shaped Uteri Have Similar Surgical and Reproductive Outcome. *Reproductive Sciences*, v. 25, n. 12, p. 1649–1654, 2018.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de

fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil